

Palazzo Medici jako wiadomość i symbol. Jak Medyceusze wykorzystywali rezydencję rodową do legitymizacji władzy we Florencji (1434-1494)?

Dnia 20 lutego 1429 roku zmarł Giovanni di Bicci de' Medici – założyciel banku Medyceuszy. Zbudowana przez niego instytucja, stanowiąca o potęgę i prestiżu rodu, w niedalekiej przyszłości stać się miała podstawą do objęcia przez potomków di Bicciego nieformalnej władzy we Florencji¹. W październiku 1434 r., zaledwie pięć i pół roku po śmierci Giovanniego, jego syn – Cosimo de' Medici – stanął za sterem Republiki Florenckiej². Mimo, że *de iure* pozostał on obywatelem równym w prawach pozostałym, dzięki rozległej i wpływowej faksji wiernych sojuszników oraz klientów (*amici*) Cosimo był zdolny do kontrolowania lokalnego systemu wyborczego, a w konsekwencji całokształtu florenckich spraw politycznych³. Zbudowana przez niego przewaga w lokalnych strukturach politycznych, dała początek rządóm medycejskim we Florencji.

W piętnastym stuleciu władzę we Florencji sprawowało pięciu przedstawicieli rodu Medyceuszy. Byli to odpowiednio: Cosimo de' Medici (1434-64), jego syn Piero (1464-69), wnuki – Giuliano (1469-78) i Lorenzo (1469-78, 1478-92) oraz prawnuk – Piero II (1492-94). Żaden z nich nie przyjął oficjalnego tytułu władcy Florencji, utrzymując, że jego rola sprowadza się do przewodzenia pozostałym współobywatelóm jako pierwszy pośród równych (*primus inter pares*). Ideologiczny przekaz jaki Medyceusze rozpowszechniali podczas swego nieoficjalnego panowania, ulegał przy tym stopniowej ewolucji, by w czasach Piera II niemal zupełnie zatracić pierwotny kształt, który nadali mu Cosimo il Vecchio (pol. Kosma Starszy), a przed nim Giovanni di Bicci. Cel Medyceuszy był jednak niezmienny – utrzymać władzę we Florencji przy jednoczesnym zachowaniu pozorów republikanizmu.

¹ P. Strathern, *Medyceusze. Mecenasí sztuki, tyrani, kochankowie*, Warszawa 2007, s. 40.

² D. Kent, *Medici Cosimo de'*, [w:] *Dizionario Biografico degli Italiani*, t. 73, 2009, (online), dostępne na stronie: [http://www.treccani.it/enciclopedia/cosimo-de-medici_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/cosimo-de-medici_(Dizionario-Biografico)/) (dostęp: 14.01.2026).

³ M. Hollingsworth, *Tajemna historia dynastii*, Warszawa 2019, s. 113.

Odgrywanie swoistej komedii republiki, której reżyserami byli kolejni przedstawiciele rodu Medicich, wymagało odpowiedniej oprawy. Medyceusze wykorzystywali swe nieprzebrane bogactwa⁴ do rozszerzania wpływów, angażując tym samym kolejnych aktorów do swego politycznego przedstawienia, a także dbali o udekorowanie lokalnej sceny – Florencji. W czasach Cosima de' Medici miasto o późnośredniowiecznej zabudowie zaczęło przekształcać się w renesansowe dzieło sztuki. Choć jego następcy nie byli już tak wspaniałymi budowniczymi, o czym wspomina Francesco Guicciardini⁵, również nie szczydzili pieniędzy na mecenat oraz działalność *pro publico bono*. Nie była to aktywność bezinteresowna. Pozornie wpisując się w cyceroński ideał obywateli zaangażowanych w pracę na rzecz wspólnego dobra⁶, Medyceusze realizowali swój własny cel polityczny. Za pośrednictwem działalności fundatorskiej, a także dzięki umiejętnie wykorzystywanej symbolice, kreowali się na przyjaciół i obrońców ludu, strażników wolności republikańskich oraz przywódców zdolnych poprowadzić Florentczyków i ich republikę ku chwale i wielkości (*grandezza*).

Niniejszy artykuł jest poświęcony metodom legitymizacji władzy Medyceuszy we Florencji za pośrednictwem ich rezydencji rodowej – Palazzo Medici. Składa się z trzech części. Pierwsza oraz druga mają charakter kontekstualny i traktują kolejno o specyfice florenckiego społeczeństwa, będącego głównym odbiorcą medycejskiego przekazu ideologicznego, a także o stosunku owej zbiorowości do zjawiska mecenatu w XV stuleciu. Część trzecia została poświęcona analizie wybranych elementów Palazzo Medici w celu wyjaśnienia, w jaki sposób Medyceusze dążyli do legitymizacji swej władzy przy pomocy rezydencji rodowej.

Ponieważ na sześć dekad przewagi rodu Medyceuszy we Florencji przeszło pięć przypadło na rządy Cosima oraz Lorenza Medicich, obecność tych właśnie postaci jest dominująca w toku dalszej narracji. Kończy się ona na roku 1494, w czasach Piera II, który niemal całkowicie zerwał z tradycyjnym medycejskim sposobem rządzenia, walnie przyczyniając się do wygnania Medyceuszy z Republiki Florenckiej.

⁴ Dzięki działalności Giovanniego Bicciego Medyceusze stali się najzamożniejszymi obywatelami Florencji. P. Strathern twierdzi, że Cosimo de' Medici był wręcz najbogatszym człowiekiem swoich czasów, zob. tegoż, *Medyceusze...*, s. 91.

⁵ F. Guicciardini, *Storie fiorentine dal 1378 al 1509*, Novara 1974, s. 40.

⁶ M.T. Cyceron, *O państwie*, [w:] tegoż, *O państwie. O prawach*, przekł. I. Żółtowska, Kęty 2016, s. 13.

Florencja. Kraj ludzi wolnych

Objęcie władzy przez Cosimo il Vecchio w 1434 roku nie wiązało się z wyniesieniem Medyceusza na nowe stanowisko, czy przybraniem przezeń książęcej tytulatury. We florenckich realiach doby XV wieku nie było to możliwe – kraj znajdował się bowiem we władaniu obywateli. Choć w polskiej historiografii nierzadko mówi się o rządach „bogatego mieszczaństwa”, jest to określenie nieprecyzyjne. Od roku 1293 aż po rok 1434 Florencją władała *de facto* elita najzamożniejszych mieszkańców miasta, której skład i rozmiar zmieniał się w toku kolejnych dziesięcioleci. Było to specyficzne połączenie feudalnej arystokracji, wywodzącej się z dawnego rycerstwa (*grandi*), ze stale rosnącą w siłę wraz z rozwojem gospodarki towarowo-pieniężnej grupą bogatych kupców i bankierów (*popolani*)⁷. W toku dziejów grupy te stawały się do siebie coraz bardziej podobne, współpracując w ramach tych samych gildii kupieckich – jednakowoż zajmując się handlem i finansjerą. Podstawowym źródłem dochodu florenckiej arystokracji nie była ziemia oraz rzemiosło wojenne, co odróżniało ją od reprezentantów tej warstwy społecznej w większości innych krajów Europy, zaś florency mieszczaństwo, posiadający prawo do nabywania gruntów, nierzadko nie odstawali majątkiem od błękitnokrwistych współobywateli⁸. Faktem jest, że w roku 1293 na mocy Rozporządzeń Sprawiedliwości (*Ordinamenti di Giustizia*) pozbawiono florenckich „magnatów” udziału we władzy, przekazując ją w ręce ludu (*popolo*)⁹. Część tych pierwszych, wchodząca w skład lokalnych cechów (*Arti*), zdołała jednak zachować swe prawa polityczne¹⁰, co w praktyce oznaczało nie tyle nastanie rządów „bogatego mieszczaństwa”, co ery współdzielenia władzy przez starą arystokrację i prężnie rozwijający się patrycjat miejski¹¹.

Na osobną uwagę zasługuje florenckie *popolo*. Niejednoznaczność tego słowa pozwala określać nim zarówno cały lud florencki, jak i wyłącznie tych, którzy mieli udział we

⁷ J.M. Najemy, *A History of Florence 1200-1575*, Oxford 2006, s. 12, 38.

⁸ Tamże, s. 38.; K. Grzybowski, *Wstęp*, [w:] M. Machiavelli, *Książę*, tłum. W. Rzymowski, Wrocław 1979, s. XXXII.

⁹ N. Machiavelli, *Historie florenckie*, tłum. K. Estreicher, Warszawa-Kraków 1990, s. 79-81.

¹⁰ P. Strathern, *Medyceusze...*, s. 123

¹¹ W polskiej historiografii oraz w przekładach prac obcojęzycznych termin „patrycjat” używany jest zazwyczaj jako określenie na całą florencką elitę. Choć jest to praktyka zasadna sędzę, że z uwagi na znaczenie słowa „patrycjat” w języku polskim i jego konotacje li tylko z mieszczaństwem, prowadzi ona do zagubienia charakteru arystokratycznego rzeczonyj elity. Choć florency *grandi* – biorąc pod uwagę ich sposoby zarobkowania oraz miejsce zamieszkania – w istocie przypominali bardziej bogate mieszczaństwo niż szlachtę, nazywanie zarówno ich jak i *popolanich* jednakim terminem „patrycjat”, prowadzi do niemożności oddania niejednorodnego charakteru lokalnej elity.

władzy; w niektórych przypadkach także pracującą na zlecenie cechów biedotę, niemającą jednak praw politycznych (*popolo minuto*). Znakomity znawca dziejów Florencji John M. Najemy, charakteryzując tamtejsze społeczeństwo okresu 1200-1575, usytuował *popolo* w opozycji do elity, zwracając jednocześnie uwagę, że owe grupy rozwijały się wspólnie, stale na siebie oddziałując i kreując dzieje Florencji¹². Choć sami Medyceusze należeli do elity (*popolani*), wywodzili się z *popolo* i to właśnie ich dobre stosunki oraz tradycyjna współpraca z tym elementem florenckiego społeczeństwa zaważyły na ostatecznym sukcesie Coisma de' Medici oraz pozwoliły Medyceuszom skutecznie opierać się w kolejnych latach opozycji arystokratycznej. Florentczycy spoza elity, choć jako odrębne byty znacznie mniej wpływowi od możniejszych obywateli, dzięki swej liczebności i wyjątkowo wysokiej świadomości politycznej, stanowili potężną siłę zdolną kształtować dzieje ojczyzny w stopniu co najmniej zbliżonym do *grandich* i *popolanich*. Z tego względu odbiór wizerunku Medyceuszy przez *popolo* był kluczowy dla utrzymania się przez ów ród przy władzy.

Mówiąc o szczególnie wysokiej świadomości politycznej florenckiego *popolo* mam na uwadze fakt, iż u progu XIV stulecia blisko $\frac{3}{4}$ florenckich dzieci w wieku 6-11 lat uczyło się czytać i pisać, a około 30 proc. populacji dorosłych mężczyzn po 1293 roku miało we Florencji prawo do czynnego udziału w wyborach władz republiki¹³, przy czym liczba ta rosła w dekadach późniejszych¹⁴. O swoje prawa oraz wpływy Florentczycy gotowi byli walczyć z niezmienną zapalczywością przez kolejne stulecia zarówno przed, jak i po przełomowym dla nich 1293 roku, przekształcając tym samym swą ojczyznę w arenę rozlicznych wojen domowych o zmiennej skali. Łupem sił targających Florencją, padli w 1494 roku także Medyceusze, zapewniwszy sobie uprzednio sześćdziesięcioletnią przewagę – jak na florenckie warunki wyjątkowo stabilną. Niccolò Machiavelli pisząc o swym rodzinnym mieście, charakteryzował je jako „przywykłe do mówienia o wszystkim i z całkowitą swobodą, nie mogące znieść, by krępowano mu ręce i nakazywano milczeć”¹⁵. Całe *Historie florenckie* poświęcił opisowi konfliktów społecznych nawiedzających jego ojczyznę, uważając je za przejaw jej niespotykanej żywotności, ale i powód politycznej słabości¹⁶. Również Dante Alighieri, który sam padł ofiarą jednej z wielu florenckich wojen domowych,

¹² J.M. Najemy, *A History of Florence...*, s. 35.

¹³ Tamże, s. 43, 45.

¹⁴ L. De Angelis, *Florence's ruling class at the turn of the fourteenth and fifteenth centuries*, [w:] „Revue française de science politique”, t. 64, nr 6, 2014, s. 69, 73, (online), dostępne na stronie: <https://www.cairn-int.info/journal-revue-francaise-de-science-politique-2014-6-page-1123.htm> (dostęp: 16.01.2026).

¹⁵ N. Machiavelli, *Historie florenckie...*, s. 121.

¹⁶ Tamże, s. 5-6.

zwracał uwagę na problem konfliktów i podziałów panujących we Florencji, hamujących jej rozwój i utrudniających skuteczne rządy. Na kartach *Boskiej Komedii* skrytykował swą ojczyznę, nazywając ją „miastem, które napęczniało nienawiścią jak wór przepelnięty ziarnem”, skazanym na niedolę przez „kłótnie głupich mieszczan”¹⁷. Wyjątkowo gorzkie słowa zawarł przy tym w pieśni dwudziestej szóstej „Pieśla”:

Hulaj, Florencjo, światowładna pani!
Skrzydłami bijesz po świata połaci,
A imię twoje głośnie jest w otchłani.

(...)

Jeżeli prawdę sen przedranny wróży,
Rychło na sobie poczujesz dłoń kata,
Którym, wśród innych, Prato ci posłuży.
A nie za wczesna będzie to zapłata!...¹⁸

W takich realiach przyszło Medyceuszom sprawować władzę. Do takich umysłów musiał dotrzeć ich ideologiczny przekaz, jeśli chcieli tę władzę utrzymać.

Wartym podkreślenia jest jeszcze jeden istotny aspekt florenckiej tradycji politycznej, tak ważnej dla społeczności rządzonej przez Medyceuszy. W piętnastowiecznej Florencji za suwerena uważano lud, a władzę sprawowano kolegialnie, wybierając odpowiednich urzędników w wyniku losowania spośród osób uprawnionych¹⁹. Ponieważ Medyceusze w okresie o jakim mowa nie posiadali formalnej władzy, nie mieli także mandatu do jej sprawowania udzielonego przez suwerena. Za wyjątek uznać można sytuację z roku 1469, kiedy Giuliano i Lorenzo Medici zostali mianowani przez zgromadzenie ludowe tytułarnymi princepsami (*principi della State*). Józef Gierowski widział w owym wydarzeniu akt oficjalnego usankcjonowania pryncypatu we Florencji²⁰. Choć rzeczony zgromadzenie – składające się głównie z sojuszników Medyceuszy²¹ – nie przeforsowało żadnej prawnej zmiany, zgadzając się jedynie na utrzymanie obowiązującego *status quo*, sądzę że w pełni uprawnionym jest w tym wypadku stwierdzenie, jakoby władza synów Piera de' Medici została oficjalnie uznana przez lud,

¹⁷ D. Alighieri, *Boska Komedia*, przekł. E. Porębowicz, Kraków 2016, s. 24-25, 59, 93.

¹⁸ Tamże, s. 93.

¹⁹ P. Gualtieri, *Institutional Practices of the Florentine Republic. From the Regime del Popolo to the Electoral Reform 1282-1328*, [w:] „Revue française de science politique”, t. 64, nr 6, 2014, (online), dostępne na stronie: <https://www.cairn-int.info/journal-revue-francaise-de-science-politique-2014-6-page-1109.htm#pa1> (dostęp: 16.01.2026).

²⁰ J.A. Gierowski, *Historia Włoch*, Wrocław 1985, s. 165.

²¹ M. Hollingsworth, *Medyceusze...*, s. 171.

a przynajmniej przez jego lwią część. Jak podaje Machiavelli w swych *Historiach florenckich*: „w następstwie owego przyrzeczenia Lorenzowi i Giulianowi zaczęto okazywać szacunek taki, jakim darzy się władców”²². Nie było to jednak równoznaczne z nastaniem dynastii medycejskiej posiadającej mandat na sprawowanie rządów w imieniu obywateli, ani z uznaniem, że Florencja przestaje być republiką. Przeciw rządóm Medyceuszy, które w łonie opozycji określano jako tyranie, a które nie posiadały prawnej legitymizacji z woli Boga ani ludu, rodziły się spiski, będące poważnym zagrożeniem dla medycejskiej władzy. Szczególnie konflikt Stronnictwa Wzgórza z Pierem Medicim (1466) oraz spisek Pazzich (1478) dowodziły, że rządy Medyceuszy nie muszą trwać wiecznie, a ich głowy nie są nietykalne²³. W obliczu zaistniałej sytuacji rola medycejskiej propagandy była wyjątkowo istotna. Jak dowodzą dzieje, Medyceusze opanowali tę sztukę do perfekcji.

Mecenat w realiach XV-wiecznej Florencji

Medyceusze przeszli do historii jako ród, który ofiarował dziejom czterech papieży, a po kądzieli władców Francji, Hiszpanii, Niemiec oraz Anglii i Szkocji. Nieśmiertelność zapewnił im jednak przede wszystkim mecenat oraz zakrojona na szeroką skalę działalność fundatorska, możliwa dzięki kontrolowaniu jednej z najpotężniejszych instytucji prywatnych epoki – banku Medyceuszy. Owa praktyka był głównym przejawem materialnej manifestacji siły i znaczenia rodu Medicich, budowania pozycji w oczach mieszkańców Florencji oraz innych zewnętrznych podmiotów, a także – przynajmniej w przypadku Cosima de' Medici – sposobem na odkupienie grzechów²⁴. Nie zawsze kojarzyła się przy tym jednoznacznie pozytywnie.

Jeszcze w pierwszej połowie XV wieku regularne wydawanie przez osoby prywatne wielkich sum na budowę bądź przedmioty przeznaczone do użytku prywatnego lub publicznego, traktowane było w Italii jako ostentacyjna próba wykorzystania bogactwa w celu wybudowania sobie pomnika za życia – przejaw pychy będącej grzechem przeciw Bogu²⁵. We Florencji działalność fundatorska oraz mecenat ograniczały się wyłącznie do finansowego

²² N. Machiavelli, *Historie florenckie...*, s. 412.

²³ F. Guicciardini, *Storie fiorentine...*, s. 8-9, 16-19.; N. Machiavelli, *Historie florenckie...*, s. 391-408, 432 - 445.

²⁴ N. Machiavelli, *Historie florenckie...*, s. 383.; P. Strathern, *Medyceusze...*, s. 122-123.

²⁵ A.D. Fraser Jenkins, *Cosimo's Medici's patronage of architecture and the theory of magnificence*, [w:] „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, t. 33, 1970, s. 162.

wspierania kościołów znajdujących się w dzielnicy miasta zamieszkałej przez darczyńcę, zaś wszelkiego rodzaju fundacje publiczne zakrojone na szerszą skalę uważano za domenę państwa. Stolica Apostolska odnosiła się do rzezonego problemu pozytywnie jedynie wówczas, gdy określona fundacja dotyczyła budowli bądź przedmiotów bezpośrednio związanych z kultem, pełniąc przy tym funkcję pokuty za grzechy, w tym rzecz jasna za grzech lichwy. Zalecano jednocześnie, by podobna działalność pozostała anonimowa²⁶. Sytuacja zaczęła ulegać zmianie w latach 30. XV wieku, do czego walenie przyczyniła się aktywność na owym polu wspomnianego Cosima de' Medici. Ówczesni myśliciele traktowali prywatną działalność fundacyjną oraz mecenat zdecydowanie bardziej pozytywnie, czego wyrazem jest traktat *Della familia* Leona Battisty Albertiego. Autor określił w nim podobne praktyki jako odpowiedni sposób na wykorzystanie bogactwa, przydający honoru zarówno darczyńcy i jego rodzinie, jak i przyszłym pokoleniom oraz całemu miastu. Dwie dekady później, w dziele *De re aedificatoria* stwierdził on, że we wzniesionej budowli objawia się sam zleceniodawca przedsięwzięcia, dlatego powinna być ona dostosowana do jego statusu²⁷. Alberti nie wspominał przy tym o konieczności pozostania anonimowym. W realiach włoskich połowy wieku XV podobne stwierdzenia niosły ze sobą istotne przesłanie. Na skutek przemian w sposobie myślenia o mecenacie oraz działalności fundatorskiej od lat 30. do lat 50. XV stulecia, obok Cosima de' Medici – dotąd osamotnionego w przeznaczaniu ogromnych sum na kolejne projekty architektoniczne i artystyczne zlecane wprost w swoim imieniu – pojawiło się kilku innych znamienitych fundatorów działających w podobny sposób, wśród nich książe Mediolanu Lodovico Gonzaga, papież Pius II, czy król Neapolu Alfons V. Oto więc florencki bankier, *de iure* szeregowy obywatel swej republiki, posiadał status majątkowy pozwalający mu stanąć między szlacheckimi władcami Półwyspu Apenińskiego. Mimo to oficjalnie pozostał dobroczyńcą i sprzymierzeńcem ludu, pierwszym pośród równych, pracujących na rzecz wspólnego dobra – Republiki Florenckiej. Podobny przekaz ideologiczny starali się kierować w stronę współobywateli oraz zagranicy także potomkowie Ojca Ojczyzny²⁸. Dopełnieniem pozytywnej wizji działalności fundacyjnej prowadzonej na wzór Cosima jest powstały w latach 1454-56 tekst autorstwa Timotea Maffei pt. *In magnificentiae Cosimi Medici Florentini detractores*. Maffei zawarł w nim stwierdzenie, jakoby działalność fundatorska i mecenat były wręcz powinnością osób

²⁶ Tamże, s. 163.

²⁷ Tamże, s. 167.

²⁸ Ten tytuł został wyryty na nagrobku Cosima de' Medici jako symbol uznania zasług Medyceusza na rzecz Florencji, zob. N. Machiavelli, *Historie florenckie...*, s. 386.

majątnych, bowiem to właśnie dzięki nim przyszłe pokolenia mogą zobaczyć ile wdzięczności ludzkość jest winna Stwórcy za wspaniałe dary, które ten jej ofiarował²⁹. W tym ujęciu już z samej natury owe praktyki pełniły rolę narzędzi służących Bożej sprawie, niezależnie od tego, czy darczyńca pozostał anonimowy, czy też wyraźnie akcentował swoją obecność w dziele, które ufundował, bądź któremu patronował. To stwierdzenie jest istotne również dlatego, że Maffei nie wiązał idei mecenatu oraz działalności fundacyjnej bezpośrednio ze szlachtą lecz po prostu z osobami majątnymi. Z perspektywy Medyceuszy – florenckiej rodziny mieszczańskiej żyjącej na poziomie najzamożniejszej arystokracji, dbającej jednak, by w warstwie ideowej nie wiązano jej ze znieawidzoną przez florenckie *popolo* szlachtą, było to stwierdzenie wyjątkowo korzystne.

Medycejska sztuka władania tłumem

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami wiadomo już, że zasadniczym celem Medyceuszy jako władców Florencji było utrzymanie swej dominującej pozycji przy jednoczesnym zachowaniu instytucjonalnej republiki. Część współobywateli, a w praktyce poddanych Medicich, była świadoma istniejącego układu sił i w znacznej części go akceptowała, jednakże z uwagi na popularne we Florencji od stuleci prądy ideowe, nie godziła się na oficjalną zmianę charakteru politycznego ich ojczyzny³⁰. Część przyjęła postawę opozycyjną, której najbardziej dramatycznymi skutkami były wewnętrzne konflikty zbrojne, w szczególności spisek Pazzich, w wyniku którego śmierć poniósł Giuliano de' Medici. Z powodu skąpej ilości źródeł dotyczących świadomości politycznej tzw. „mas”, które nie posiadały praw politycznych, a które wchodziły w skład społeczeństwa florenckiego, stanowiąc jego zdecydowaną większość, nie sposób precyzyjnie określić ich stosunku do rządów Medyceuszy. Jak dowodzi powstanie Ciampich (1378) przedstawiciele *popolo minuto* posiadali jednak co najmniej minimalną świadomość polityczną, będąc zdolnymi do wystąpienia z własnym programem i żądaniami reform systemowych³¹, co pozwala sądzić, że nie byli zupełnie nieświadomymi odbiorcami politycznej rzeczywistości. Medycejska narracja musiała dotrzeć do każdej z tych grup – mniej lub bardziej świadomych

²⁹ A.D. Fraser Jenkins, *Cosimo's Medici's patronage...*, s. 165-166.

³⁰ Tradycyjną florencką myśl polityczną oraz jej ewolucję w toku dziejów wyjątkowo trafnie charakteryzuje Quentin Skinner, zob. tegoż, *Visions of politics. Renaissance Virtues*, t. 2, Cambridge 2004.

³¹ N. Machiavelli, *Historie florenckie...*, s. 164-165.

politycznie oraz mniej lub bardziej przekonanych do rządów Medyceuszy. Jej doskonałym materialnym wyrazem była medycejska rezydencja rodowa – Palazzo Medici.

Już sama konstrukcja budynku niosła z sobą konkretne przesłanie, jednakże to, co najistotniejsze, znajdowało się wewnątrz. Pałac wyłożony złotem i marmurem, zdobiony najwyższej klasy rzeźbami i obrazami, za murami którego Medyceusze trzymali swe bezcenne kolekcje, choć złożony z najróżniejszych komponentów, w warstwie ideowej stanowił zwartą, logiczną całość. Mając to na względzie nie rozstrzygam, który z opisanych poniżej elementów *palazzo*, pełniących rolę środków ideologicznego przekazu, był najistotniejszy i najskuteczniejszy z perspektywy celu, jakim było utrzymanie władzy przez ród Medicich. Sądzę bowiem, że każdy miał do odegrania w medycejskim przedstawieniu swą istotną rolę.

Początki Palazzo Medici sięgają roku 1444, kiedy z inspiracji Cosimo il Vecchio ruszyły zakrojone na szeroką skalę prace budowlane, mające na celu wzniesienie dlań nowej rezydencji. Projektantem budynku – do którego Medyceusze wprowadzili się ostatecznie w roku 1457 – był sam Michelozzo, jednak co warto podkreślić, jego propozycja wygrała z uznawanym za arcydzieło planem Brunelleschiego, który Cosimo demonstracyjnie odrzucił jako zbyt wystawny³². Dom pierwszego obywatela republiki musiał być budynkiem dostosowanym do jego pozycji – pierwszym spośród równych sobie, wzbudzającym respekt obserwatorów, nie dającym jednak powodów do posądzenia właściciela o chęć pokazania swej dominacji nad innymi mieszkańcami miasta. Trójkondygnacyjna rezydencja Medyceuszy była więc większa od posiadłości innych członków elity, jednakże nie na tyle, by budzić niepożądane skojarzenia. Fasada budynku ozdobiona wielokrotnym przedstawieniem rodowego herbu, nie pozwalała pomylić tej posiadłości z własnością kogokolwiek innego. Medycejskie kule herbowe (*palle*) widniały na obramowaniach wszystkich okien, a nawet na metalowych uchwytych na pochodnie, wbudowanych w kamienną elewację³³. Tę ostatnią wykonano przy zastosowaniu techniki boniowania – w owym czasie rzecz charakterystyczna dla budynków użyteczności publicznej, w których siedziby miały władze miejskie, nie dla posiadłości prywatnych.

Choć z zewnątrz Palazzo Medici zachwycało elegancją objawiającą się w prostocie oraz relatywnej skromności wykonania, wewnątrz budynku, dostępne wyłącznie dla wybranych, było już iście arystokratyczne. Dom nieformalnych władców Florencji pełnił wszak rolę lokalnego centrum władzy, spychając *de facto* Palazzo della Signoria do roli

³² P. Strathern, *Medyceusze...*, s. 63-64.

³³ M. Hollingsworth, *Medyceusze...*, s. 123.

drugorzędnej. Zagraniczne delegacje oraz poselstwa przybywające do miasta przyjmowano w obu wspomnianych budynkach, przy czym kluczowe negocjacje toczyły się zawsze w zaciszu medycejskiej posiadłości. Zadaniem Palazzo Medici nie było wówczas kontrolowane wzbudzanie respektu, lecz niczym nieskrępowana manifestacja siły i znaczenia rodu Medyceuszy. Niedostępne dla postronnych wewnątrz miało imponować bogactwem oraz wzbudzać zachwyt odwiedzających – udowadniać, że choć Medici nie posiadają krwi arystokratycznej, ich majątek, gusta i wpływy godne są koronowanych władców. Jak dowodzi opinia ówczesnego hrabiego, a przyszłego księcia Mediolanu Galeazzo Marii Sforzy, który w 1459 roku odwiedzał Florencję, Palazzo Medici spełniało swe funkcje bez zarzutu. Sforza był zachwycony jakością i pochodzeniem materiałów, z których wykonano poszczególne elementy medycejskiej posiadłości. Bogata kolekcja książek Cosima de' Medici oraz wspaniałość jego ogrodu wypełnionego „dostojnymi rzeźbami”, imponowały przyszłemu władcy. Jak stwierdził, „by opowiedzieć o tym domu w sposób godny uwagi i opisać jego poszczególne części, nie wystarczy mego języka, całego dnia ani nawet miesiąca (...)”³⁴. Podobne odczucia towarzyszyć miały jego świcie. Doradca Galeazzo Marii, Niccolò de' Carissimi, określił posiadłość Medyceuszy jako nieporównywalny z niczym innym raj na ziemi, o którym cała mediolańska delegacja rozprawiała bez końca, odkąd tylko go ujrzała oraz gdzie nawet najmniej ważni spośród jej członków zostali ugoszczeni w sposób godny samego cesarza. Zgodnie z tym opisem Medyceusze podejmowali szlachetnych gości w licznych eleganckich apartamentach i salonach wyłożonych najwyższej jakości marmurem, udekorowanych zachwycającymi obrazami oraz gobelinami z jedwabiu i złota. Nawet podłogi i ławki w owym domu były wykonane po mistrzowsku, a ilość srebrnej zastawy, podobnie jak długość półek wypełnionych książkami, zdawały się nie mieć końca. Sufity rzeczonych pomieszczeń wykonane były w lwiej części ze złota wysokiej próby, zaś medycejski ogród wypełniony marmurowymi rzeźbami miał być tak piękny, że zdawał się przypominać obraz³⁵. Przekazy Galeazzo Marii Sforzy oraz Niccolò Carissimiego dowodzą, że Palazzo Medici było w stanie oddziaływać na umysły gości niezależnie od ich statusu czy pochodzenia. Zarówno przyszły książę Mediolanu, jak jego doradca zgodnie twierdzili, że nie widzieli dotąd bardziej zachwycającej posiadłości. Pełnych podziwu opinii na temat *palazzo* wyszczególnić można znacznie więcej, podobnie jak drogocennych przedmiotów codziennego użytku oraz wzorów i zdobień, które tak jak te opisane do tej pory, świadczyć miały o wspaniałości Medyceuszy,

³⁴ Cytat za R. Hatfieldem, zob. tegoż, *Some Unknown Descriptions of the Medici Palace in 1459*, [w:] „The Art Bulletin”, t. 52, nr 3, 1970, s. 232, przekład własny.

³⁵ Tamże, s. 233.

lecz dalszego wyliczania owych precjozów nie uważam za konieczne – pełniły bowiem jednakową funkcję³⁶. Wszelkie znajdujące się w Palazzo Medici wspaniałości podziwiali w przyszłości także książęta inni niż Galeazzo Maria, kardynałowie, a nawet sam papież Pius II³⁷. Medyceusze budowali w ten sposób swą pozycję w oczach przedstawicieli zagranicznych dworów, wysyłając jasny sygnał, że to oni, a nie bliżej nieokreślony zbiór obywateli kierują sprawami Florencji; że choć nie są koronowanymi władcami, ich poziom życia oraz przymioty ducha, których częściowym odbiciem jest ich główna rodowa rezydencja, są istic królewskie.

Zarówno Carissimi, jak i Galeazzo Maria zwrócili w swych relacjach uwagę na imponującą kolekcję książek Cosima de' Medici. Prywatne zbiory Ojca Ojczyzny sięgać miały wedle niektórych podań niebagatelnej liczby dziesięciu tysięcy tekstów pisanych w starożytnej grece, łacinie i hebrajszczyźnie³⁸. Jak widać na przykładzie mediolańskich gości kolekcja z powodzeniem spełniała jedną ze swych podstawowych funkcji – przydawała powagi i prestiżu, świadczyła o bogactwie, wyrafinowaniu, wpływach i miłości do wiedzy, budując pozycję właściciela w oczach obserwatorów. Medycejskie kolekcje stanowiące nieodzowny element Palazzo Medici ewoluowały z biegiem czasu. Ojciec Cosima posiadał zaledwie trzy książki – wszystkie poświęcone średniowiecznej teologii³⁹. Sam Cosimo il Vecchio, pierwszy z panujących Medyceuszy, w odróżnieniu od Giovanniego di Bicciego poświęcił ogromną ilość czasu i pieniędzy na poszukiwania ksiąg oraz manuskryptów, zaś wspaniałość kolekcji, którą udało mu się zgromadzić, świadczyła o jego pozycji. Jako miłośnik sztuki i osoba zafascynowana filozofią platońską gromadził on także inne pozostałości po czasach antycznych, wśród nich rzeźby oraz klejnoty. Piero de' Medici, któremu przyświecały podobne ideały, kontynuował dzieło poprzednika. Jego zainteresowanie drogocennymi kamieniami było przy tym nieco większe niż w przypadku ojca. W czasach Lorenza zbiory Medyceuszy poszerzyły się o kolejne książki, manuskrypty, klejnoty, kamee, rzeźby, a także monety i medale. *Il Magnifico* uczynił z kamieni szlachetnych jeden z głównych elementów swoich zbiorów, sprawiając, że medycejska kolekcja klejnotów stała się słynna w całych Włoszech⁴⁰. Praktyka ta służyła Medyceuszom jako jeden z istotnych elementów budowania wizerunku. Nie mogąc przyjąć

³⁶ Więcej informacji na temat wnętrza Palazzo Medici [w:] R. Hatfield, *Some Unknown Descriptions of the Medici Palace...*, s. 232-249.

³⁷ M. Hollingsworth, *Medyceusze...*, s. 138.

³⁸ P. Strathern, *Medyceusze...*, s. 107.

³⁹ Tamże, s. 107.

⁴⁰ J. Spier, *A Cameo From the Medici Collection*, [w:] „Antike Kunst”, t. 57, 2014, s. 67-68.

tytułu szlacheckiego z uwagi na panujące we Florencji nastroje, płacili oni za atrybuty arystokratycznego prestiżu. Zgromadzone w Palazzo Medici drogie różności były uzupełnieniem wytwornego wnętrza, w zaciszu którego decydowano o polityce wewnętrznej i zagranicznej Florencji. Medycejska rezydencja nie pozostawiała dzięki temu złudzeń, że to ona, nie Palazzo della Signoria, jest lokalnym centrum władzy.

Warto w tym miejscu pochylić się nad prywatną kaplicą rodzinną Medyceuszy. Znajdująca się na parterze Palazzo Medici Kaplica Mędrców (*Capella dei Magi*) była nie tylko miejscem kultu, ale i jednym z najbardziej reprezentatywnych pomieszczeń medycejskiej rezydencji, w którym toczono negocjacje polityczne oraz podejmowano ważnych gości. Już samo posiadanie prywatnej kaplicy w mieszczańskie posiadłości było rzadkim przywilejem świadczącym o prestiżu, zaś tą medycejską – poza kosztownymi dekoracjami najwyższej klasy – ozdabiała dodatkowo połączane freski autorstwa Benozza Gozzolego przedstawiające orszak Trzech Króli oraz zdobiąca ołtarz *Adoracja w lesie* autorstwa Filippo Lippiego. Rzeczony *Orszak Trzech Króli* to być może najśmielszy akt wykorzystania sztuki w celu zmanifestowania medycejskiej potęgi. W odmalowanym pochodzie zmierzającym do Betlejem udział biorą przedstawiciele rodu Medyceuszy wraz z ich zwolennikami, sojusznikami oraz osobami symbolizującymi największe sukcesy rodu w polityce zagranicznej. Cykl fresków zdobiących aż trzy ściany sali głównej powstał w 1459 roku na zlecenie Piera de' Medici, który osobiście zaplanował jego program ikonograficzny⁴¹. Znajdują się na nim podobizny patriarchy Konstantynopola Józefa II (prowadzący procesję Melchior) oraz cesarza Jana VIII Paleologa (podążający za starszym Melchioriem Baltazar). Jest to wymowne nawiązanie do mającego miejsce dekadę wcześniej soboru powszechnego, którego gospodarzem była Republika Florencka, o co wystarał się uprzednio Cosimo de' Medici. Zarówno dla miasta jak i dla Medyceuszy był to wielki sukces propagandowy, będący jednocześnie powodem wyraźnego ożywienia gospodarczego⁴². Sobór florencki bez wątpienia traktować można jako przejaw *grandezzy*⁴³, którą Florencja osiągnęła dzięki wprawnemu kierownictwu Medyceuszy. Ich wkład w to przedsięwzięcie zaakcentowano poprzez wykorzystanie podobizny młodziutkiego wówczas Lorenza, przyszłego *il Magnifico*, do ukazania najmłodszego z Mędrców – Kacpra. Zaraz za nim podążają Piero oraz Cosimo de' Medici w towarzystwie Galeazzo Marii Sforzy i Sigismonda

⁴¹ Museo Benozzo Gozzoli, *Corteo dei Magi*, dostępne na stronie: <http://www.museobenozzozoli.it/en/corteo-dei-magi.html>, (dostęp: 16.01.2026).

⁴² P. Strathern, *Medyceusze...*, s. 102.

⁴³ *Grandezza* – chwała i wspaniałość miasta. Jej osiągnięcie staje się możliwe dzięki wspólnym wysiłkom obywateli dbających o wewnętrzny pokój oraz rozwój republiki, zob. Q. Skinner, *Visions of Politics...*, s. 22-23.

Malatesty⁴⁴. Medyceusze podkreślali w ten sposób swoje związki z władcami Mediolanu oraz Rimini. Rzeczony Mediolan – największa obok Wenecji potęga militarna Półwyspu Apenińskiego – był dla słabej pod tym względem Florencji niezwykle cennym sojusznikiem, którego zyskała dzięki polityce medycejskiej⁴⁵. Podkreślanie zasług Medyceuszy na tym polu było stałym elementem ich kreacji własnego wizerunku, mającym na celu – podobnie jak w przypadku odwołań do soboru florenckiego – stworzenie obrazu Medicich jako chwalebnych przywódców ludu, dzięki którym republika rozwija się pomyślnie, dążąc do chwały i wspianiałości. Była to również demonstracja siły i prestiżu. Wąż Sforzów towarzyszył medycejskim *palle* podczas uroczystości publicznych, będąc obecnym także w często uczęszczanych pomieszczeniach Palazzo Medici⁴⁶. Komunikat był wyjątkowo klarowny – ewentualne starcie z facją medycejską to także konflikt z jej potężnymi sojusznikami.

Zdobiąca Kaplicę Mędrców *Adoracja w lesie* Filippo Lippiego jest już znacznie mniej wymowna niż freski Gozzolego. Warto jednak wspomnieć o innym dziele tego pierwszego, noszącym tytuł *Siedmiu Świętych*, które znajdowało się prawdopodobnie nad drzwiami gabinetu Piera de' Medici⁴⁷. W centrum obrazu ukazany został święty Jan Chrzciciel – patron Florencji – w towarzystwie świętych Kosmy i Damiana, patronów Cosima de' Medici oraz jego brata. W sąsiedztwie nadmienionych obecni są także Piotr z Werony, Jan Ewangelista, Franciszek z Asyżu oraz Wawrzyniec z Rzymu – święci będący tradycyjnymi patronami Medyceuszy w poszczególnych pokoleniach. Dzieło Lippiego stanowiło kolejny symbol ścisłych związków owego rodu z ideałami Republiki Florenckiej oraz wkładu Medicich w pomyślny rozwój ojczyzny. Wykorzystanie symboliki świętych patronów służyło Medyceuszom także jako emblemat – swoisty znak rozpoznawczy ich działalności fundacyjnej. Świętym Kosmie i Damianowi poświęcone były choćby należące do Medyceuszy kaplice w kościele św. Wawrzyńca, Santa Croce oraz San Marco, zaś w tym ostatnim, którego opiekunami byli Medici, ich patroni zostali przedstawieni także na nastawie ołtarza⁴⁸. Obecność *Siedmiu Świętych* Lippiego w Palazzo Medici pozwalała dodatkowo wzmocnić więzi łączące ród z poszczególnymi fundacjami, pełniąc tym samym funkcję podobną do herbu.

⁴⁴ Museo Benozzo Gozzoli, *Corteo dei Magi...*, (dostęp: 16.01.2026).

⁴⁵ N. Machiavelli, *Historie florenckie...*, s. 345-350.

⁴⁶ R. Hatfield, *Some Unknown Descriptions of the Medici Palace...*, s. 232-233.

⁴⁷ The National Gallery, *Medici (Overdoor?) Panels*, dostępne na stronie: <https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/fra-filippo-lippi-seven-saints>, (dostęp: 16.01.2026).

⁴⁸ M. Hollingsworth, *Medyceusze...*, s. 74, 85, 121.

Co warte podkreślenia, prywatne medycejskie *palazzo* zdobiło więcej dzieł o wymowie związanej z ideologią Republiki Florenckiej. Wśród nich na uwagę zasługują m.in. trzy obrazy z cyklu *Bitwa pod San Romano* autorstwa Paola Ucella, na których uwieczniono jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów florenckiego oręża w piętnastym stuleciu, cykl obrazów przedstawiający prace Herkulesa – herosa republiki, dwa posągi autorstwa Donatella przedstawiające postaci biblijne – Dawida i Judytę – oraz dwie antyczne rzeźby odrestaurowane w XV-wieku, będące przedstawieniem Marsjasza⁴⁹.

Dzieła Ucella wymienione jako pierwsze, w sposób symboliczny nawiązywały do ważnego dla Florentczyków zwycięstwa w wojnie z Lukką (1432). Rozpoczęła się ona w roku 1429 i miała przynieść miastu łatwy łup. Wewnętrzne niesnaski oraz fakt, że Lukce na pomoc wyruszył Mediolan, doprowadziły do przerodzenia się owego konfliktu w wojnę o przetrwanie Florencji. Jak zauważył jeden z obywateli: „nie chodziło już o to aby podbić Lukkę, ale o to, by ocalić własne państwo”⁵⁰. Medyceusze byli przeciwnikami wszczynania konfliktu, lecz w trakcie jego trwania łożyli ogromne sumy na potrzeby kosztownej kampanii⁵¹. Sukces pod San Romano – uwieczniony przez Ucella na obrazach zdobiących sypialnię Lorenza de’ Medici – był zaś krokiem milowym w kierunku podpisania korzystnego dla Florentczyków pokoju (1433). W wyniku wojny pozycja i prestiż Medyceuszy wyraźnie wzrosły, a ich głównych przeciwników politycznych obarczono winą za wywołanie konfliktu oraz za to, że nie wsparli miasta finansowo podczas kampanii⁵². Nieuchronna konfrontacja między facją medycejską a konserwatystami Rignalda Albizzi, zakończyła się zwycięstwem Cosima de’ Medici w roku kolejnym (1434) i przejściem przez jego frakcję kontroli nad Florencją⁵³. Naszkicowany kontekst polityczny pozwala przypuszczać, że obrazy z cyklu *Bitwa pod San Romano* pełniły w medycejskiej rezydencji znacznie ważniejszą funkcję niżli tylko dekoracyjną. Były symbolami mającymi przypominać o zasługach rodu Medyceuszy dla Florencji. Dzięki efektom swej działalności z lat 1429-34 Medici zyskali możliwość przedstawiania samych siebie jako tych, którzy postawili interes ojczyzny na pierwszym miejscu w dobie kryzysu, obronili ją przed „tyranią” możnych przeciwników ludu, a także udowodnili, że dobro republiki jest dla nich wartością pierwszorzędą, na straży której są

⁴⁹ S. Blake McHam, *Donatello's Bronze 'David' and 'Judith' as Metaphors of Medici Rule in Florence*, [w:] „The Art Bulletin”, t. 83, nr 1, 2001, s. 41.

⁵⁰ D. Kent, *The Rise of the Medici*, Oxford 1978, s. 278.

⁵¹ A. Malho, *Florentine Public Finances in the Early Renaissance 1400-1433*, Cambridge 1971, s. 63, 157-158.

⁵² N. Machiavelli, *Historie florenckie...*, s. 225.; M. Hollingsworth, *Medyceusze...*, s. 101.

⁵³ F. Guicciardini, *Storie florentine...*, s. 3-4.; N. Machiavelli, *Historie florenckie...*, s. 235-247.

gotowi stanąć, jeśli będzie to konieczne. Bitwa pod San Romano – punkt zwrotny wojny z Lukką – urastała w tym kontekście do rangi symbolu, a Medyceusze umiejętnie to wykorzystali.

Obok dzieł Ucella Palazzo Medici oferowało obserwatorom między innymi cykl obrazów przedstawiających prace Herkulesa. Mityczny heros dzierżący maczugę i odziany w skórę zdjętą z lwa nemejskiego był symbolem wytłoczonym na oficjalnej pieczęci Republiki Florenckiej, używanej przez lokalne władze w XIII i XIV wieku⁵⁴. Podobnie jak w przypadku *Bitwy pod San Romano* Medyceusze demonstrowali w ten sposób swoje związki z republiką oraz wierność republikańskim ideałom, na straży których stali rzekomo w interesie ojczyzny oraz *popolo*. Herkules był we Florencji uznawany za niezrównanego wojownika walczącego w obronie sprawiedliwości i prawa – za symbol potęgi, który świadczyć miał o sile i znaczeniu Republiki Florenckiej. Wedle słów przypisywanych Dantemu, miał on uchodzić również za niosącego pokój i stwarzającego odpowiednie warunki do rozwoju społeczeństw⁵⁵, co wpisywało się we wspomnianą już ideę dążenia do *grandezzy*, popularną w czasach dominacji medycejskiej. O tym, że cykl obrazów przedstawiających potężnego herosa był dla ówczesnych Florentczyków istotny, świadczą jego losy po 1494 roku, kiedy rządy Medyceuszy zostały obalone. Przedstawiciele nowych władz zdecydowali się bowiem przenieść go z Palazzo Medici do Palazzo della Signoria⁵⁶ – akt isticie wymowny, który zapewne nie miałby miejsca, gdyby symboliki Herkulesa nie traktowano poważnie.

Podobny los spotkał w roku 1495 także *Dawida* oraz *Judytę i Holofernesa* – rzeźby autorstwa Donatella zdobiące medycejską rezydencję od lat 60. XV wieku⁵⁷. Choć nie były efektem jednej fundacji, ani nie stały w bezpośrednim sąsiedztwie, uzupełniały się wzajemnie, niosąc wspólny przekaz ideowy. *Dawid* usytuowany był na wewnętrznym dziedzińcu (*cortille*), w pobliżu głównej bramy – miejscu niemożliwym do przeoczenia przez odwiedzających. Kiedy podwoje Palazzo Medici pozostawały otwarte, posąg ów był widoczny nawet z ulicy⁵⁸, co pozwala przypuszczać, że przekaz który z sobą niósł, skierowany był nie tylko do wielmożnych gości, ale do wszystkich Florentczyków. Będąca

⁵⁴ L.D. Ettliger, *Hercules Florentinus*, [w:] „Mitteilungen Des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, t. 16, nr 2, 1972, s. 120-121; A. Wright, *The Myth of Hercules*, [w:] *Lorenzo il Magnifico e il suo mondo*, red. G.C. Garfagnini, L.S. Olschki, Florence 1994, s. 323.

⁵⁵ L.D. Ettliger, *Hercules Florentinus...*, s. 121.

⁵⁶ Tamże..., s. 120.

⁵⁷ S. Blake McHam, *Donatello's Bronze 'David' and 'Judith'...*, s. 32.

⁵⁸ Tamże, s. 32, 41.

ozdobą medycejskiego ogrodu *Judyta i Holofernes* znajdowała się w niemal równie często uczęszczanej części Palazzo Medici, podziwianej choćby przez mediolańską świtę Galeazzo Marii Sforzy. Świadczy to o szczególnym znaczeniu tak *Judyty* jak i *Dawida* dla medycejskiej propagandy władzy. Na szczególną uwagę zasługuje warstwa symboliczna owych rzeźb. Zarówno biblijny Dawid jak i Judyta uznawani byli w ówczesnej Florencji za chwalebnych tyranobójców i oswobodzicieli ludu. Przyszły król Izraela stoczył wszak swój przesławny pojedynek z Goliatem nie tylko o zwycięstwo nad Filistynami, ale o niedopuszczenie, by jego lud znalazł się w niewoli⁵⁹. Judyta zaś – majątna acz miłująca Boga bardziej niż życie doczesne i postępująca wedle jego praw – zgładziwszy Holofernesa oddaliła niebezpieczeństwo asyryjskiego najazdu, który zagrażał jej krajowi⁶⁰. Jeśli Medyceusze chcieli, by utożsamiano ich z obrońcami ludu i oswobodzicielami z okowów tyranii, wykorzystanie w tym celu postaci Dawida i Judyty było posunięciem odpowiednim co najmniej z kilku względów. Po pierwsze Dawid był patronem Republiki Florenckiej i jednym z jej głównych bohaterów. Posłużenie się symboliką akurat tej postaci, podobnie jak w przypadku Herkulesa, nasuwało skojarzenia o bliskich związkach Medicich z rodzimą republiką i jej ideałami nawet tzw. „prostemu ludowi”. Po drugie postać króla Izraela, który jako młody chłopiec wypasał owce, a dzięki przymiotom ducha został wyniesiony przez Boga na sam szczyt⁶¹, doskonale korespondowała z mitem Medyceuszy, którzy budowali swą pozycję latami, pnąc się po szczeblach drabiny społecznej, by wreszcie dojrzeć do objęcia przodownictwa nad równymi sobie. Po trzecie biblijna Judyta wywodziła się z zamożnej elity społecznej, a mimo to pozostała wierna swemu Bogu i ludowi. Podobny obraz samych siebie starali się kreować także Medyceusze. Po czwarte zarówno Dawid jak i Judyta ocalili swoje społeczeństwo przed tyranią, która miała dopiero nadejść – byli tymi, którym udało się jej zapobiec. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje inskrypcja umieszczona na posągu Judyty, brzmiąca w sposób następujący: „Królestwa upadają przez pychę, miasta rosą dzięki cności; oto upada głowa pychy, odcięta karzącą ręką pokory”⁶². W identyczny sposób Medyceusze przedstawiali swoją rolę w wydarzeniach roku 1434. „Tyrania” Albizzich upaść miała pod naporem pychy, zaś przewaga Medicich wzrosła dzięki umiłowaniu wolności⁶³. Wreszcie po piąte, zgodnie z tezami Johna z Salisbury zawartymi

⁵⁹ *1 Sm 17, 1-9*, [w:] *Pismo Święte. Stary i Nowy Testament*, Poznań 2003, s. 326-327.

⁶⁰ *Jdt 1-13*, [w:] *Pismo Święte. Stary i Nowy Testament...*, s. 623-635.

⁶¹ *1 Sm 16, 1-13*, [w:] *Pismo Święte. Stary i Nowy Testament...*, s. 325-326.

⁶² R.J. Crum, *Severing the Neck of Pride: Donatello's 'Judith and Holofernes' and the Recollection of Albizzi Shame in Medicean Florence*, [w:] „*Artibus Et Historiae*”, t. 22, nr 44, 2001, s. 23, przekład własny.

⁶³ Tamże, s. 28.

w *Policraticusie*, które uznawano za reprezentatywne dla oficjalnego stanowiska całego Kościoła, a których popularność we Florencji była znacząca⁶⁴, tyranobójstwo uchodziło w czasach medycejskich za czyn w pełni akceptowalny i usprawiedliwiony⁶⁵. Zgodnie z literacką wizją Dantego, przeznaczeniem tyranów była wieczna kąpiel we wrzącej krwi blisko dna Piekła⁶⁶. W tym ujęciu symboliczne odwołanie się na gruncie florenckim do starotestamentowych bohaterów, którzy ocalili lud przed tyranią, było propagandowym arcymistrzostwem. Donatello stworzył dzieła będące nie tylko symbolami włoskiego renesansu, ale i metaforą władzy Medyceuszy we Florencji. Wartym podkreślenia jest również kunszt z jakim obie rzeźby zostały wykonane. Nawet gdyby nie pełniły one roli nośników określonych idei, z powodzeniem mogłyby się sprawdzać jako przedmioty o podobnej funkcji jak złote sufity, marmurowe posadzki czy jedwabne gobeliny. Byłyby manifestacją potęgi i wytwornego smaku, uciechą dla oka i ducha gości odwiedzających medycejską rezydencję. W szczególności *Dawid* wykonany z niezwykle kosztownego wówczas brązu, jawił się jako artystyczne cudo, którego przeznaczeniem było ozdabianie komnat najznamienitszej europejskiej szlachty – iście wymowny symbol wielkich medycejskich aspiracji.

W pobliżu *Judyty i Holofernesa* Medyceusze zdecydowali się umieścić również dwie figury przedstawiające Marsjasza. Owe rzeźby umiejscowione po obu stronach portalu prowadzącego z medycejskiego ogrodu wprost na *Via de' Ginori*, przedstawiały frygijskiego satyra w dwóch pozach: na moment przed torturami oraz w chwili obdzierania ze skóry⁶⁷. Istnieje prawdopodobieństwo, że figury pełniły głównie funkcję estetyczną, ukazując medycejską wrażliwość na antyczne piękno. Rzeźby pochodzące z czasów starożytnego Rzymu stanowiły element dekoracyjny, którego nie powstydziliby się żaden arystokrata. Wedle niektórych badaczy postać Marsjasza, który rzucił wyzwanie samemu Apollinowi, może jednak reprezentować ideę wolności⁶⁸. Zważając na fakt, że Medyceusze urządzali swą rezydencję w sposób przemyślany, niewykluczonym jest, że obecność Marsjasza w ich ogrodzie stanowiła uzupełnienie programu ideowego, którego głównym punktem była

⁶⁴ S. Blake McHam, *Donatello's Bronze 'David' and 'Judith'...*, s. 38-39.

⁶⁵ I. Saresberiensis, *Policratici sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum*, t. 1, Ed. C.C.J. Webb, London 1909, s. 512-513.

⁶⁶ D. Alighieri, *Boska Komedia...*, s. 44-45.

⁶⁷ Ch. Burroughs, *Monuments of Marsyas: Flayed Wall and Echoing Space in the New Sacristy, Florence*, „*Artibus Et Historiae*”, t. 22, nr 44, 2001, s. 33.

⁶⁸ S. Blake McHam, *Donatello's Bronze 'David' and 'Judith'...*, s. 41; Ch. Burroughs, *Monuments of Marsyas...*, s. 33-34.

Judyta i Holofernes oraz zdobięcy dziedziniec *Dawid*. W tym ujęciu należałoby rozpatrywać odrestaurowane antyczne rzeźby nie tylko jako manifestację dobrego smaku, ale i kolejne nawiązanie do ideałów Republiki Florenckiej.

Poza wyszczególnionymi dotąd funkcjami Palazzo Medici, medycejska rezydencja pełniła również istotną dla właścicieli rolę ośrodka artystycznego i naukowego. Już Cosimo il Vecchio organizował pod swoim dachem zimowe spotkania ufundowanej przez siebie Akademii Florenckiej⁶⁹. Zarówno on jak i jego następcy, w szczególności Lorenzo de' Medici, gościli w swoim domu wybitnych artystów i myślicieli, pełniąc rolę ich mecenasów, a nierzadko zawierając nawet wieloletnie przyjaźnie. Dzięki obecności w kręgu medycejskim takich osobistości jak Filippo Brunelleschi, Michelozzo, Donatello, Benozzo Gozzoli, Filippo Lippi, Angelo Poliziano, Niccolò Niccoli, Poggio Bracciolini, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, czy obiecujący wówczas Sandro Botticelli, Michał Anioł oraz Leonardo da Vinci, nazwisko Medyceuszy stało się na zawsze związane z arcy mistrzami pióra, dłuta i pędzla, wielkimi filozofami i humanistami, których twórczość nakreśliła ramy epoki. Palazzo Medici stanowiło dla niektórych okresowe miejsce zamieszkania, dla innych miejsce pracy bądź wypoczynku pod dachem przyjaciela. Już sama obecność podobnych postaci w murach medycejskiej posiadłości wpływała na popularność i sławę rodzowego imienia, zaś dzieła które nadmienieni wirtuozowie wykonali na zlecenie Medyceuszy, przydawały owej rodzinie splendoru i prestiżu. Dziś z perspektywy przeszło pięciu stuleci zaryzykować można stwierdzenie, że ich obecność przyniosła Medyceuszom niekłamana nieśmiertelność.

Podsumowanie

Od 1457 roku Palazzo Medici pełniło rolę oficjalnej siedziby nieoficjalnych władców Florencji. Będąca efektem pracy wybitnych artystów budowla, której wnętrze kryło w sobie dzieła stanowiące esencję nowej epoki, sprawowała funkcję nie tylko lokalnego centrum władzy, ale i międzynarodowego ośrodka kulturowego. Była także jednym z centralnych punktów medycejskiego programu ideowego, przy pomocy którego ród Medyceuszy starał się rządzić Florencją i utrzymać władzę nad republiką. Ów program podlegał w toku dziejów stopniowej ewolucji, co trafnie zobrazował Paul Strathern konstatując, iż „Cosimo krył się

⁶⁹ P. Strathern, *Medyceusze...*, s. 132.

z przywództwem, Piero powściągliwie je akceptował, a Lorenzo postrzegał je jako swoje prawo i się nim napawał⁷⁰. Fundamenty medycejskiej sztuki rządzenia oraz sposobów legitymizacji władzy pozostawały przy tym nienaruszone. Wolność i *grandezza* były wartościami, które wedle medycejskiej propagandy stanowiły fundamenty ich przodownictwa. Niezależnie od tego, czy mowa o dyrygującym spektaklem zza kurtyny Ojcu Ojczyzny czy grającym główną rolę we własnym przedstawieniu *il Magnifico*, wedle tradycyjnego przekazu Medyceusze stali na straży wolności oraz jako wzorowi obywatele przewodzili Florencji w jej drodze do chwały i wspaniałości. Za pośrednictwem rodowej rezydencji manifestowali oni swą potęgę, wpływy, bogactwo i wyrafinowane gusta. Podkreślali jednocześnie wierność tradycji i ideom republikańskich. Tym co ulegało powolnej zmianie było przede wszystkim podejście do kwestii równości i splendoru. Lorenzo, który lubił szczyć się bogactwem i władzą, nie obawiał się choćby publicznego noszenia broni, do czego miał wyłączne prawo, demonstrując w ten sposób swoją wyższość nad pozostałymi obywatelami⁷¹ – rzecz nie do pomyślenia w czasach jego dziadka i ojca. Nawet on nie przyjął jednak tytułu szlacheckiego ani nie stworzył nowego urzędu odpowiadającego jego pozycji, a podczas tych samych przechadzek, kiedy na oczach tłumu maszerował z bronią przy boku, odziany był w prosty, tradycyjny strój florencki, czym podkreślał swe związki z *popolo* i wierność tradycyjnym rodowym ideałom⁷². Palazzo Medici, które powstawało w czasach Cosima i Piera, było odbiciem charakterystycznego dla nich podejścia do sztuki rządzenia, czego wyrazem jest dychotomia medycejskiej rezydencji – relatywnie skromnej na zewnątrz, pełnej przepychu w środku. Lorenzo świadom zarówno swej siły jak i charakteru miasta któremu przewodził, nie dokonał w tym względzie żadnych większych zmian⁷³. Jego Palazzo Medici posiadało tę samą wymowę, będąc jednocześnie bogatszym w kolejne dzieła sztuki oraz artefakty starożytnej kultury. Niezmiennie pozostawało również symbolem medycejskiego reżimu – z zewnątrz budynkiem pierwszym pośród równych sobie, w istocie siedzibą godną raczej koronowanych władców, niżeli bogatych obywateli republiki mieszczańskiej; pałacem wyposażonym w dzieła nawiązujące do idei wolności, całokształtem swej wymowy przypominającym, że w istocie tylko jeden ród panuje we Florencji.

⁷⁰ P. Strathern, *Medyceusze...*, s. 135.

⁷¹ M. Hollingsworth, *Medyceusze...*, s. 196.

⁷² P. Strathern, *Medyceusze...*, s. 18.

⁷³ Wyraźnym negatywny stosunek do Florentczyków, którzy ufni w swe własne siły decydowali się stawiać nazbyt wyrafinowane budowle prywatne, miał również Niccolò Machiavelli, zob. tegoż, *Historie florenckie...*, s. 379.

W roku 1492 panem posiadłości przy *Via Larga* został Piero di Lorenzo de' Medici. Podobnie jak jego dziadek – Piero di Cosimo – nie władał on Florencją zbyt długo. Po niespełna dwóch i pół roku od objęcia roli głowy rodu, jego rządy zostały obalone, rodzina wygnana z miasta, a rezydencja ograbiona. Szereg czynników doprowadził do upadku medycejskiego reżimu – postawa samego Piera II była jednym z nich. Ocena jego osoby wbrew pozorom nie jest zadaniem prostym. Po pierwsze panował on wyjątkowo krótko. Poczynania jego ojca w pierwszych latach sprawowania władzy przyniosły bilans katastrofalny tak dla rodu Medycich jak dla całej Florencji, a mimo to dzięki szczęściu w dobie kryzysu oraz działalności w latach późniejszych, szczególnie po roku 1478, uznawany jest on przez większość historyków za osobistość wybitną⁷⁴. Piero II nie miał ani szczęścia swego ojca, ani możliwości objawienia swych talentów politycznych. Posiadał za to właściwe poprzednikowi zapędy tyrańskie. Ponadto w przeciwieństwie do swego pradziadka Cosima nie był on synem bogatego bankiera, który samodzielnie doszedł do statusu panującego. Był potomkiem potężnego władcy Florencji, którego wychowywano do rządzenia, którego umysł kształtowany był w warunkach charakterystycznych dla książąt bądź królewiczów. Piero II był również kolejnym ogniwem ewolucji medycejskiej sztuki rządzenia – nie tylko pozostawał przekonany o swych prawach i nie obawiał się okazywać swej wyższości jak Lorenzo, ale przestał wręcz uważać pozory za istotne. Ignorował zarówno doradców swego ojca jak i wzrastającą we Florencji wrogość wobec medycejskiego panowania, a w swej manifestacji przepychu przekraczał nawet cienkie granice wytyczone przez *il Magnifico*⁷⁵. Błądny w polityce zagranicznej, których zwieńczeniem był upokarzający dla Florencji traktat z Karolem VIII (1494), przelały czarę goryczy. Budowany przez dekady obraz przywódców pielęgnujących kwiat florenckiej wolności i prowadzących republikę do *grandezzy*, będąc naruszonym przez Lorenza, w czasach jego syna leżał w gruzach. Jak pokazała przyszłość, dla rodu Medyceuszy był to jednak wyłącznie przystanek na drodze ku wielkości.

Patryk Palka

⁷⁴ Nie wszyscy badacze są zgodni w kwestii oceny Lorenza, zob. np. Ciekawy F.W. Kent, *Lorenzo de' Medici and The Art of Magnificence*, Baltimore-London 2004, s. 1-9.

⁷⁵ M. Hollingsworth, *Medyceusze...*, s. 219-220.

Bibliografia

Źródła drukowane:

- Alighieri D., *Boska Komedia*, przekł. E. Porębowicz, Kraków 2016.
- Cyceron M.T., *O państwie*, [w:] tegoż, *O państwie. O prawach*, przekł. I. Żółtowska, Kęty 2016.
- Guicciardini F., *Storie fiorentine dal 1378 al 1509*, Novara 1974.
- Machiavelli M., *Książę*, tłum. W. Rzymowski, Wrocław 1979.
- Machiavelli N., *Historie florenckie*, tłum. K. Estreicher, Warszawa-Kraków 1990.
- Pismo Święte. Stary i Nowy Testament*, Poznań 2003.
- Saresberiensis I., *Policratici sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum*, t. 1, Ed. C.C.J. Webb, London 1909.

Opracowania:

- Blake McHam S., *Donatello's Bronze 'David' and 'Judith' as Metaphors of Medici Rule in Florence*, [w:] „The Art Bulletin”, t. 83, nr 1, 2001.
- Burroughs Ch., *Monuments of Marsyas: Flayed Wall and Echoing Space in the New Sacristy, Florence*, „Artibus Et Historiae”, t. 22, nr 44, 2001.
- Crum R.J., *Severing the Neck of Pride: Donatello's 'Judith and Holofernes' and the Recollection of Albizzi Shame in Medicean Florence*, [w:] „Artibus Et Historiae”, t. 22, nr 44, 2001.
- De Angelis L., *Florence's ruling class at the turn of the fourteenth and fifteenth centuries*, [w:] „Revue française de science politique”, t. 64, nr 6, 2014, (online), dostępne na stronie: <https://www.cairn-int.info/journal-revue-francaise-de-science-politique-2014-6-page-1123.htm> (dostęp: 16.01.2026).
- Ettlinger L.D., *Hercules Florentinus*, [w:] „Mitteilungen Des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, t. 16, nr 2, 1972.
- Fraser Jenkins A.D., *Cosimo's Medici's patronage of architecture and the theory of magnificence*, [w:] „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, t. 33, 1970.
- Gierowski J.A., *Historia Włoch*, Wrocław 1985.

Gualtieri P., *Institutional Practices of the Florentine Republic. From the Regime del Popolo to the Electoral Reform 1282-1328*, [w:] „Revue française de science politique”, t. 64, nr 6, 2014, (online), dostępne na stronie: <https://www.cairn-int.info/journal-revue-francaise-de-science-politique-2014-6-page-1109.htm#pa1> (dostęp: 16.01.2026).

Hatfield R., *Some Unknown Descriptions of the Medici Palace in 1459*, [w:] „The Art Bulletin”, t. 52, nr 3, 1970.

Hollingsworth M., *Medyceusze. Tajemna historia dynastii*, Warszawa 2019.

Kent D., *Medici Cosimo de'*, [w:] *Dizionario Biografico degli Italiani*, t. 73, 2009, (online), dostępne na stronie: [http://www.treccani.it/enciclopedia/cosimo-de-medici_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/cosimo-de-medici_(Dizionario-Biografico)/) (dostęp: 16.01.2026).

Kent D., *The Rise of the Medici*, Oxford 1978.

Kent F.W., *Lorenzo de' Medici and The Art of Magnificence*, Baltimore-London 2004.

Malho A., *Florentine Public Finances in the Early Renaissance 1400-1433*, Cambridge 1971.

Museo Benozzo Gozzoli, *Corteo dei Magi*, dostępne na stronie: <http://www.museobenozzogozzoli.it/en/corteo-dei-magi.html>, (dostęp: 16.01.2026).

Najemy J.M., *A History of Florence 1200-1575*, Oxford 2006.

Skinner Q., *Visions of politics. Renaissance Virtues*, t. 2, Cambridge 2004.

Spier J., *A Cameo From the Medici Collection*, [w:] „Antike Kunst”, t. 57, 2014.

Strathern P., *Medyceusze. Mecenasi sztuki, tyrani, kochankowie*, Warszawa 2007.

The National Gallery, *Medici (Overdoor?) Panels*, dostępne na stronie: <https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/fra-filippo-lippi-seven-saints>, (dostęp: 16.01.2026).

Varotti C., *Tumulto dei Ciompi*, [w:] *Enciclopedia machiavelliana*, 2014, (online), dostępne na stronie: http://www.treccani.it/enciclopedia/tumulto-dei-ciompi_%28Enciclopedia-machiavelliana%29/ (dost.: 16.01.2026).

Wright A., *The Myth of Hercules*, [w:] *Lorenzo il Magnifico e il suo mondo*, red. G.C. Garfagnini, L.S. Olschki, Florence 1994.